

PRIMJENA IZOTOPSKIH I HIDROHEMIJSKIH METODA ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE DEFINISANJA SLIVNIH PODRUČJA NA PRIMJERU KARSTNOG VRELA „IZRON-SUHA“ (BIH)

APPLICATION OF ISOTOPIC AND HYDROCHEMICAL RESEARCH METHODS FOR THE PURPOSE OF DEFINING THE CATCHMENT AREA ON THE EXAMPLE OF KARST SPRING „IZRON-SUHA“ (BIH)

Nikola Milovanović¹, Petar Begović¹, Dunja Josipović¹, Branko Ivanković¹

¹Ibis-Inženjering d.o.o., Omladinska 28, 78000 Banja Luka. E-mail: milovanovic@ibis.ba

APSTRAKT: Karstno vrelo „Izron-Suha“ je smješteno na 25 km jugoistočno od grada Zavidovići, u Zeničko-dobojskom kantonu FBiH (centralni dio Bosne i Hercegovine). Vrelo se pojavljuje na tektonskom kontaktu karstifikovanih trijaskih krečnjaka i uslovno bezvodnog jurskog ofiolitskog melanža, praktično u vodotoku rijeke Suhe ($Q_{MIN} = 160$ l/s). Mehanizam isticanja je uzlazni, pri čemu podzemne vode ističu iz jamskog objekta istražene dubine oko 14 m. Vrelo je kaptirano 1981. godine, nakon provedenih detaljnih hidrogeoloških istraživanja. Slivno područje vrela se sastoji od karstnog (autogenog) dijela sliva u trijaskim krečnjacima i nekarstnog (alogenog) dijela sliva u jurskom melanžu i jursko-krednom flišu. Značajan uticaj na hidrogeološki režim vrela „Izron-Suha“ ima rijeka Suha, koja difuzno ponire na dijelu toka kroz trijaski karst i time vrši kontribuciju vrela. Prethodnim istraživanjima je pretpostavljena podzemna veza trijaskih krečnjaka na lokalitetu Ponijeri (južno od sliva vrela) i trijaskih krečnjaka u karstnom dijelu sliva vrela, koji su prostorno odvojeni velikim masama ultramafita i fliša (olistolitski karakter trijaskih krečnjaka). Cilj ovog rada je prikaz novih hidrogeoloških istraživanja (izotopske i hidrohemijske metode), na osnovu kojih je došlo do inoviranja prethodnih zaključaka i definisanja slivnog područja vrela „Izron-Suha“.

Ključne reči: karstno vrelo, izotopi, sliv, olistolit

ABSTRACT: The karst spring "Izron-Suha" is located 25 km southeast of the City of Zavidovići, in the Zenica-Doboj Canton of FBiH (central part of Bosnia and Herzegovina). The spring discharges at the tectonic contact of karstified Triassic limestones and impermeable Jurassic ophiolitic melange, literally in the riverbed of the Suha river ($Q_{MIN} = 160$ l/s). The discharge mechanism is ascendent, whereby the groundwater discharges from the jama with explored depth of 14 m. The spring was tapped in 1981, after detailed hydrogeological exploration. The catchment area of the spring consists of a karstic (autogenous) part of the catchment in Triassic limestones and a non-karstic (alogenic) part of the basin in Jurassic melange and Jurassic-Cretaceous flysch. The Suha River has a significant influence on the hydrogeological regime of the spring „Izron-Suha“, because it diffusely sinks in part of its course through the Triassic karst and thus contributes to the spring discharge. Previous investigations assumed an underground connection between the Triassic limestones at the Ponijeri site (south of the spring basin) and the Triassic limestones in the karst part of the spring basin, which are spatially separated by large masses of ultramafites and flysch (olistolithic character of Triassic limestones). The aim of this paper is to present new hydrogeological research (isotopic and hydrochemical methods), based on which the previous conclusions were innovated the previous conclusions defined in the "Izron-Suha" spring catchment.

Key words: karstic spring, isotopes, catchment, olistolith

UVOD

Karstno vrelo „Izron-Suha“ je smješteno u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine (BiH), na teritoriji grada Zavidovići (25 km jugoistočno od gradskog centra), u Zeničko-dobojskom kantonu Federacije BiH. Nalazi se u relativno očuvanom prirodnom ambijentu bosanske ofiolitske zone. U području sliva vrela vlada umjereno-kontinentalna klima pretplaninskog tipa, u kojoj srednje godišnje temperature variraju od 5°C u višim dijelovima sliva do 10°C u nižim predjelima sliva, a prosječne sume padavina iznose oko $P = 1100$ mm (Begović et al. 2024). Pažnju istraživača je privuklo krajem sedamdesetih godina XX vijeka, u cilju rješavanja problema vodosnabdijevanja tadašnje opštine Zavidovići. Vrelo je uzlaznog mehanizma isticanja, a pojavljuje se u koritu rijeke Suhe, na tektonskom kontaktu izrazito karstifikovanih trijaskih krečnjaka i uslovno bezvodnog jurskog ofiolitskog melanža. Vrelo je kaptirano 1981. godine sistemom natege, a na bazi prethodno izvedenih hidrogeoloških istraživanja je utvrđen minimalni proticaj od $Q_{MIN} = 160$ l/s i srednji

proticaj od $Q_{SR} = 1280$ l/s (Avdagić et al. 1980). Hidrografska mreža u slivu vrela „Izron-Suha“ pripada topografskom slivu rijeke Suhe, koja izvire na krajnjem sjeveroistoku Ravne planine, na oko 1200 mnm. Gornji tok Suhe se odlikuje izraženim reljefom, sa dubokim bujičnim potocima (Tajanski i Prisojski potok) i vododerinama na nepropusnoj podlozi. U srednjem toku, rijeka stupa na propusnu podlogu trijaskih krečnjaka, gdje difuzno ponire u karstifikovani karbonatni supstrat. Njeno korito je suvo u dužini od cca. 3,5 km (uzvodno od vrela), a aktivno je samo u periodu velikih voda. Uži pojas korita, ali i cijeli sliv, obiluju karstnim objektima (ponori, jame, pećine) sa stalnom i povremenom hidrogeološkom funkcijom, od kojih je značajan dio speleološki proučen.

Geološki gledano, prostorni obuhvat sliva vrela „Izron-Suha“ je predstavljen sa tri grupe stijenskih masa (Olujčić et al. 1970; Pamić et al. 1970). Najstarija je neraščlanjena serija srednjeg i gornjeg trijasa ($T_{2,3}$), predstavljena masivnim krečnjacima (biosparitima, rijetko i dolomitičnim krečnjacima), koji su u tektonskom odnosu sa okolnim stijenama (olistolitski karakter). Slijedi ofiolitski kompleks jurske starosti, predstavljen serpentinisanim peridotitima (σ), serpentinitima (Se), amfibolitima (A), doleritima ($v\beta\beta$), spilitima ($\beta\beta$) i neraščlanjenim ofiolitskim melanzom (J), kao dijelom velikog Krivajsko-konjuškog ultramafitskog masiva. Najmlađi su flišni sedimenti titon-donjokredne starosti (J,K), predstavljeni neraščlanjenom rožnačko-karbonatno-klastičnom serijom, laporcima i laporovitim pješčarima i konglobrečama i pješčarima („pogarski fliš“). Na jugozapadu su izrazito tektonizovani, sa velikim navlačnim pojasevima, a diskordantno su nataloženi na jurski ofiolitski kompleks. Na bazi navedenih geoloških odlika, jasno se izdvajaju i hidrogeološke karakteristike vrela „Izron-Suha“. *Karstni tip izdani* je zastupljen u okviru karstifikovanih trijaskih karbonata, a odlikuju ga brojni objekti i pojave u jedinstvenom sistemu cirkulacije podzemnih voda. Prihranjivanje izdani se odvija na račun poniranja rijeke Suhe, kao i infiltracijom atmosferskih taloga u širem području sliva. Rasprostranjenje izdani je vezano za položaj trijaskih krečnjaka u zoni Mašice, Ravte planine i Bučja, tako da je taj dio sliva vrela označen kao *karstni dio sliva* (sa autogenim prihranjivanjem). Dreniranje izdani je isključivo na vrelu „Izron-Suha“, koje predstavlja lokalni dren šireg područja u hidrološkom minimumu. Karstni tip izdani je rasprostranjen i na krajnjem jugu, u okviru ponijerskih krečnjaka u slivu vrela „Žuča“. *Pukotinski tip izdani* se formira lokalno, u zavisnosti od ispućalosti stijenske mase jurskih ofiolita i „pogarskog fliša“, prazni se na izvorima male izdašnosti, te nema značaj. *Uslovno bezvodni dijelovi terena* se vezuju za jurski ofiolitski melanz, koji je uglavnom vodonepropustan. Dio ofiolitskih i flišnih stijena u granicama orografskog sliva rijeke Suhe, koja direktno ponire u zaleđu vrela „Izron-Suha“ i tako ga prihranjuje, označen je kao *nekarstni dio sliva* vrela (sa alogenim prihranjivanjem). Položaj ovih zona u okviru sliva vrela „Izron-Suha“ je prikazan na slici 1.

Detaljna hidrogeološka istraživanja vrela „Izron“ su vršena u periodu 1978 – 1980. godina (Avdagić et al. 1980). Tom prilikom, utvrđeno je da vrelo ističe iz jamskog otvora istražene dubine od oko 14 m, te da egzistiraju tri nivoa kaverni u jamski objekat. Najveći doticaj (preko 90% protoka u sušnom periodu) dolazi iz hipsometrijski najniže kaverne, čije pružanje se ne poklapa s pružanjem kontakta karsta i nekarsta. Takođe, utvrđene su i brzine kretanja podzemnih voda u karstnom sistemu vrela, na bazi opita trasiranja u koritu Suhe. Brzina kretanja podzemnih voda u hidrološkom minimumu je $v = 650$ m/dan, dok je u periodu srednje velikih voda $v = 1200$ m/dan. Isti autori su pretpostavili podzemnu vezu krečnjaka u dolini rijeke Suhe sa krečnjacima na lokalitetu Ponijeri, čime su opovrgli olistolitski karakter trijasa i na bazi toga definisali zone sanitarne zaštite, usvojene odlukom opštine Zavidovići 1984. godine. Teorija je utemeljena na analizi bilansa sliva, pri čemu je za definisane ulazne parametre određena površina sliva od 70 km². U periodu od 2008. do 2019. godine, uslovi zaštite su elaborirani dvaput, a oba puta je lokalitet Ponijeri isključen, a prethodne zone su smatrane predimenzionisanim. Sve to je navelo na provođenje dodatnih hidrogeoloških istraživanja da bi se utvrdila ili opovrgla podzemna veza dva trijaska bloka u ofiolitskom masivu.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Za potrebe utvrđivanja podzemne veze dva bloka trijaskih krečnjaka, odabrane su **izotopske** i **hidrohemijske** metode hidrogeoloških istraživanja. Navedene metode su pogodne za razumijevanje i praćenje porijekla i kretanja lokalnih podzemnih voda, jer izotopska frakcionacija u prirodnim vodama omogućuje sagledavanje distribucije stabilnih izotopa (²H i ¹⁸O) u padavinama, površinskim i podzemnim vodama određenog područja, dok hidrohemijski sastav podzemnih i površinskih voda predstavlja „kod“ iz kog se mogu pročitati i uporediti geološke karakteristike slivnog područja (Stevanović & Milanović 2017).

Izotopske metode istraživanja su primijenjene na način da je vršeno uzorkovanje sumarnih mjesečnih atmosferskih taloga (za te potrebe su instalirana dva kišomjera na lokalitetima Ponijeri i Mašica, izrađena po uputama IAEA, da bi uzorci bili reprezentativni), površinskih voda (rijeka Suha, jezero Mašica i potok iznad ponora „Ponijeri“), te podzemnih voda (vrelo „Izron-Suha“ i vrelo „Žuča“). Analizirani su

stabilni izotopi (^2H i ^{18}O) u Laboratoriji za spektroskopiju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu (pomoću laserskog uređaja LWIA-45-EP kompanije „Los Gatos Research“, a podaci su obrađeni u programu LIMS). Na bazi zavisnosti sadržaja u vodama širom svijeta navedenih izotopa je definisana globalna meteorska linija (GMWL), kao i brojne lokalne meteorske linije (LMWL). Tačke uzorkovanja su odabrane tako da relativno ravnomjerno, u zavisnosti od pristupačnosti terena, pokriju karstni sliv vrela „Izron“ i krečnjake Ponijera na jugu. Na ovih 7 (sedam) osmatračkih tačaka (slika 1) su uzorkovane atmosferske, površinske i podzemne vode četiri puta u periodu novembar 2023 – februar 2024. godine, potom propisno pakovane i transportovane u akreditovanu laboratoriju.

Hydrohemijske metode istraživanja su definisane izradom proširene fizičko-hemijske analize makrokomponentnog sastava podzemnih voda, kao i sastava pojedinih mikroelemenata i fizičkih svojstava vode u Laboratoriji za ispitivanje voda Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjaluci (standard BAS EN ISO/IEC 17025). Uzorkovanje za potrebe izrade ove analize je izvršeno krajem novembra 2023. godine, a uzorkovano je na istim lokacijama koje su navedene kod izotopskih metoda, izuzev kišomjernih stanica. Analiza sadržaja makrokomponentata i pojedinih mikrokomponentata i elemenata fizičkog sastava podzemnih voda je omogućila komparaciju sa geološkim sastavom stijenskih masa u širem području sliva vrela „Izron-Suha“.

Slika 1. Geografski položaj sliva vrela „Izron-Suha“ i krečnjaka na lokalitetu Ponijeri, sa lokacijama uzorkovanja vode za potrebe izrade izotopskih i hidrohemijskih analiza. Legenda: 1 – vrelo „Izron-Suha“, 2 – „Suha rijeka“, 3 – „Potok iznad ponora Ponijeri“, 4 – kišomjer „Ponijeri“, 5 – vrelo „Žuča“, 6 – kišomjer „Mašica“, 7 – jezero „Mašica“

Figure 1. Geographic location of the spring „Izron-Suha“ catchment and Ponijeri limestone area, with water sampling stations for isotopic and hydrochemical analyses. Legend: 1 – spring „Izron-Suha“, 2 – „Suha river“, 3 – „Stream above the ponor Ponijeri“, 4 – rain gauge station „Ponijeri“, 5 – spring „Žuča“, 6 – rain gauge station „Mašica“, 7 – lake „Mašica“

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Kao što je napomenuto, izvršena je izrada 4 (četiri) analize stabilnih izotopa ^2H i ^{18}O na bazi uzoraka sa 7 (sedam) definisanih lokaliteta u karstnom slivu vrela „Izron-Suha“ i ponijerskom karstu. Osrednjene vrijednosti izotopskog sastava na predmetnim lokalitetima su prikazane u tabeli 1.

Tabela 1. Osrednjene vrijednosti rezultata izotopskih analiza na lokacijama uzorkovanja vode

Table 1. Average values of isotopic analysis values at water sampling stations

Datum uzorkovanja	Naziv stanice	Prosjek δ^2H (‰)	Prosjek $\delta^{18}O$ (‰)
Nov 2023 – Feb 2024	Vrelo „Izron-Suha“	-64,72	-9,79
Nov 2023 – Feb 2024	Jezero „Mašica“	-65,74	-9,95
Nov 2023 – Feb 2024	Kišomjer „Mašica“	-86,63	-12,32
Nov 2023 – Feb 2024	Kišomjer „Ponijeri“	-84,04	-12,28
Nov 2023 – Feb 2024	„Potok iznad ponora Ponijeri“	-70,28	-10,50
Nov 2023 – Feb 2024	„Suha rijeka“	-66,39	-9,96
Nov 2023 – Feb 2024	Vrelo „Žučica“	-68,67	-10,33

Dobijeni rezultati su prikazani na slici 2. Najbliža dostupna lokalna meteorska linija voda je bila LMWL Zagreb, koja je proračunata na osnovu jednačine Krajcar Bronić et al. (2020) i nanesa na grafik radi poređenja.

Slika 2. Usporedni grafik osrednjenih vrijednosti sadržaja stabilnih izotopa, lineara padavina i LMWL Zagreb
Figure 2. Comparative graph of average values of stable isotopes, linear of precipitation and LMWL Zagreb

Hidrohemijaska analiza uzoraka površinskih i podzemnih voda je obuhvatila sljedeće fizičko-hemijske parametre: Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^- , NH_4^+ , Cl^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , Fe^{2+} , ukupnu tvrdoću (kao $CaCO_3$) i elektroprovodljivost (na $20^\circ C$). Jedinica mjere analiziranih parametara je mg/l, izuzev Fe^{2+} ($\mu g/l$) i elektroprovodljivosti ($\mu S/cm$). Rezultati analize su prikazani u tabeli 2.

Tabela 2. Rezultati hidrohemijske analize na lokacijama uzorkovanja vode
Table 2. Results of hydrochemical analysis at water sampling stations

Parametar	Jedinica	Vrelo „Izron-Suha“	„Suha rijeka“	„Potok iznad ponora Ponijeri“	Vrelo „Žuča“	Jezero „Mašica“
Natrijum, Na ⁺	mg/l	0,5	9,7	9,7	11,6	0,8
Kalijum, K ⁺	mg/l	0,3	1,2	1,8	1,6	0,3
Kalcijum, Ca ²⁺	mg/l	37,1	10,2	20,2	74,7	27,8
Magnezijum, Mg ²⁺	mg/l	14,3	16,8	4,9	1,0	9,7
Hidrokarbonati, HCO ₃ ⁻	mg/l	150,7	83,6	60,1	202,5	94,8
Amonijum jon, NH ₄ ⁺	mg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hloridi, Cl ⁻	mg/l	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sulfati, SO ₄ ²⁻	mg/l	13,3	16,0	14,0	14,6	17,2
Ortofosfati, PO ₄ ³⁻	mg/l	0,03	0,03	0,17	0,03	0,03
Gvožđe, Fe ²⁺	µg/l	340	364,0	157,0	50,0	297,0
Ukupna tvrdoća, kao CaCO ₃	mg/l	151,5	94,5	70,5	189,5	109,5
Elektroprovodljivost (na 20°C)	µS/cm	253	174,0	127,0	323,0	192,0

Rezultati analize osnovnih makroiona su prikazani na Pajperovom dijagramu (slika 3).

DISKUSIJA

Vrijednosti stabilnih izotopa padavina na analiziranim kišomjernim stanicama „Ponijeri“ i „Mašica“ (padavine) su značajno niže (negativnije) u odnosu na vrijednosti koje preovlađuju na drugim osmatračkim tačkama (podzemne i površinske vode). Sasvim je jasno da padavine uzorkovane na kišomjernim stanicama utiču na ostale tačke osmatranja, tj. površinske i podzemne vode u širem području, na šta ukazuju vrijednosti stabilnih izotopa koje vremenom postaju negativnije na svim lokacijama. Treba napomenuti da taj uticaj nije prenaplašen u periodu osmatranja, a razlog tome je relativno sušan period, bez velikih izlučivanja atmosferskih taloga. Numeričke vrijednosti iz tabele 1, kao i grafička predstava osrednjenog izotopskog sastava sa slike 2, upućuju na jasnu diferencijaciju dvaju odvojenih sistema koji su zavisni od padavina. Jedan sistem se odnosi na lokalitet Mašica, vodotok Suhu i izvor „Izron-Suha“, dok se drugi sistem

odnosi na lokalitet Ponijeri (potok iznad ponora Ponijeri i vrelo „Žuča“). Poredeći dva izvora („Izron-Suha“ i „Žuča“), jasno se uočava da na izvoru „Žuča“ vrijednosti izotopa vremenom postaju „više negativne“, što daje pretpostavku o plićem karstnom sistemu koji je zavisniji od padavina, u odnosu na nešto dublju cirkulaciju karstnog sistema vrela „Izron-Suha“. Sve to upućuje na različite uslove prihranjivanja pomenuta dva izvora, koja dreniraju dva odvojena trijaska bloka. Važno je napomenuti da LMWL Zagreb, koja je nanesena na grafik (slika 2) radi poređenja trenda, nije sasvim reprezentativna iz razloga što se ne radi o istim ili sličnim fizičko-geografskim i klimatskim uslovima, ali u trenutku obrade nije postojala LMWL za Bosnu i Hercegovinu.

Iz hidrohemijjskih analiza je uočljivo da se na izvorištu „Izron-Suha“ radi o *hidrokarbonatno-kalcijsko-magnezijskom* tipu podzemnih voda, a vode vrela „Žuča“ se mogu klasifikovati kao *hidrokarbonatno-kalcijske*. Površinske vode jezera „Mašica“ pokazuju značajnu sličnost sa vodama izvorišta „Izron-Suha“, što upućuje da dolina Mašice predstavlja krajnju zapadnu oblast prihranjivanja vrela „Izron-Suha“. Jasno se uviđa razlika u hidrohemijjskom sastavu podzemnih i površinskih voda sliva izvorišta „Izron-Suha“ i sliva izvora „Žuča“. Posebno je uočljiva razlika u pogledu sadržaja katjona (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}) i mikroelementa Fe^{2+} . Dok su natrijum i kalijum značajnije zastupljeni u hemijjskom sastavu podzemnih voda vrela „Žuča“, na izvoru „Izron-Suha“ skoro da odsustvuju (iako je voda rijeke Suhe obogaćena Na^+). To upućuje na dužinu cirkulacije voda u podzemlju (tzv. vremenu zadržavanja), koje je duže u slučaju vrela „Izron-Suha“, gdje je prisutna dublja cirkulacija. Povišen sadržaj Mg^{2+} i Fe^{2+} na vrelu „Izron-Suha“ govori o uticaju nekarstnog dijela sliva na hidrohemijjski sastav podzemnih voda, posebno značajno rasprostranjenih serpentinisanih peridotita. Različite vrijednosti fizičkih karakteristika poput tvrdoće i elektroprovodljivosti takođe upućuju na razlike između izvorišta „Izron“ i izvora „Žuča“.

ZAKLJUČAK

Primjenom metoda izotopskih i hidrohemijjskih istraživanja u širem području sliva vrela „Izron-Suha“, mogu se potvrditi pretpostavke o različitosti slivnih područja ovog vrela u odnosu na blok ponijerskih krečnjaka, što ukazuje na poklapanje topografske i hidrogeološke vododijelnice slivova rijeka Suhe i Žuče. To dalje znači da ponijerski trijaski krečnjaci predstavljaju olistolitski blok plitkog zalijeganja koji se prazni lokalno, na kontaktu sa nekarstom, kao i da je karstni dio sliva vrela „Izron-Suha“ olistolitski (mega)blok km dimenzija sa dubljom karstifikacijom i cirkulacijom podzemnih voda. Sve to upućuje i na činjenicu da je zone sanitarne zaštite vrela „Izron-Suha“ potrebno definisati do topografske vododijelnice rijeke Suhe i rijeke Žuče, koja je istovremeno i hidrogeološka vododijelnica slivova vrela „Izron-Suha“ i vrela „Žuča“. Treba imati u vidu i da je navedeni vremenski period uzorkovanja kod obje primijenjene metode nedovoljan za apsolutnu sigurnost izvedenih zaključaka, jer se radilo o relativno sušnom periodu, bez većeg izlučivanja atmosferskih taloga. Ipak, smatramo da je napravljena korisna podloga za nastavak ovih istraživanja na istražnom prostoru (minimalno u okviru jedne hidrološke godine), ali i njihovu promociju u hidrogeološkoj praksi.

LITERATURA

- Avdagić, I., Blagojević, S., Isailović, D., Preka-Lipold, N., Tomić, M., 1979: *Istraživanje povremeno potopljenog karstnog vrela za potrebe vodosnabdijevanja*. Zavod za hidrotehniku, Građevinski fakultet Sarajevo
- Begović, P., Ivanković, B., Milovanović, N., Josipović, D., Hrelja, Z., 2024: *Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće „Izron“ i „Tajašnica“, grad Zavidovići*. Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo & Ibis-Inženjering d.o.o. Banja Luka
- Krajcar Bronić I., Barešić, J., Borković, D., Sironić, A., Lovrenčić Mikelić, I., Vreča, P., 2020: *Long-Term Isotope Records of Precipitation in Zagreb, Croatia*. Water 2020, 12 (1), 226
- Olujčić, J., Pamić, O., Pamić, J., Milojević, R., Veljković, D., Kapeler, I., 1970: *Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 L34-133 Vareš*. Institut za geologiju Sarajevo, Savezni geološki zavod, Beograd
- Pamić, J., Pamić, O., Olujčić, J., Milojević, R., Veljković, D., Kapeler, I., 1970: *Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 Tumač za list Vareš L34-133*. Institut za geologiju Sarajevo, Savezni geološki zavod, Beograd
- Stevanović, Z., Milanović, S., 2017: *Metode hidrogeoloških istraživanja*. Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu